

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

¹Искандаров З.С., ²Шокирхужаева У.З., ³Зайнулин Р.И.

^{1,2,3}Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955166>

Аннотация. При проектировании многофакторных задач разработки объектов с системами солнечного теплоснабжения, а также выбора наиболее рационального решения по ним широко применяются различные методы планирования эксперимента. Одним из методов планирования эксперимента является ортогональное планирование эксперимента (ОПЭ). В данной работе впервые введено применение метода ОПЭ для энергетической реконструкции существующих зданий с помощью комбинированной интеграции теплоизоляционных (ТПМ) и фазопереходных материалов (ФПМ). Комбинированная интеграция ТПМ и гипсовой штукатурки с ФПМ осуществлена методом ОПЭ. Целью работы являлась продемонстрировать возможность применения метода ОПЭ к задачам оптимальной энергетической реконструкции зданий с помощью одновременной интеграции ТПМ и гипсовой штукатурки с ФПМ. В виде примера рассматривались модификации здания Case 600 из стандарта ASHRAE 140. В качестве переменных параметров рассматривались шесть факторов с пятью различными уровнями: «фактор А» соответствует разновидности слоев ТПМ, встроенных в южную и западную стены здания; «фактор В» представляет собой разновидность гипсовой штукатурки из ФПМ, нанесенную на внутреннюю поверхность южной и западной стен; точно так же «факторы С и D» соответствуют одним и тем же параметрам в северных и восточных стенах, тогда как «фактор Е» представляет собой вариант слоя ТПМ, встроенного в каркас крыши здания; «фактор F» соответствует разновидности гипсовой штукатурки из ФПМ, нанесенная на потолок. В качестве целевых функций учитывались удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и охлаждение здания, уровень выбросов CO₂, сроки окупаемости и инвестиционные расходы энергетической реконструкции на единицу площади здания. В результате получены фронты Парето зависимостей срока окупаемости, уровней выбросов CO₂, инвестиционных расходов от удельных годовых расходов тепловой энергии здания.

Ключевые слова: фазопереходные материалы, дисконтированная стоимость, фронты Парето, срок окупаемости, ортогональное проектирование эксперимента, Case 600 из стандарта ASHRAE 140.

Аннотация. Қуёш иссиқлик энергетик таъминот объектларини қўп мақсадли лойиҳалашда ҳамда оқилона ечим танлашда турли экспериментни лойиҳалаш усуллари қўлланилади. Ушбу усуллардан бири – экспериментни ортогонал лойиҳалаш (ЭОЛ). Мазкур ишда илк мартаба иссиқлик изоляция материаллари (ИИМ) ва фазавий ўзгарувчан материалларни (ФЎМ) қўллашнинг комбинацияси ЭОЛ усулида мавжуд биноларни энергетик таъмирлашда қўлланилди. Ишининг мақсади ЭОЛ усулларининг биноларни энергетик таъмирлашда ИИМ ва ФЎМ қўллашнинг имкониятларини намоён қилиш. Мисол сифатида ASHRAE 140 стандартидан case 600 биноси танланди.

Экспериментдаги ўзгарувчилар сифатида олтига фактор бешта қийматда киритилди. «А фактор» бинонинг жанубий ва гарбий деворларига киритилган ИИМ ларнинг турларига тўғри келади; «В фактор» бинонинг жанубий ва гарбий деворларига киритилган ФЎМларнинг турларига тўғри келади; худди шу тарзда «С ва D факторлар» юқоридаги факторлар каби фақат шимолий ва шарқий деворларга киритилган ИИМ ва ФЎМларнинг турларига мос келади; «Е фактор» бинонинг томига киритилган ИИМнинг турига тўғри келади; «F фактор» эса уйнинг шипига киритилган ФЎМга мос келади. Бинонинг йиллик солиштирма энергия сарфи, CO₂ нинг атмосферага ташиланиши, ўзи қоплаш муддати ва бинонинг ҳар бирлик юзасини энергетик реконструкция қилишининг бошланғич инвестициялари мақсадли функциялар сифатида қараб чиқилди. Натижада санаб ўтилган катталиклар учун Парето фронтлари аниқланди.

Калим сўзлар: фазавий ўзгарувчан материаллар, ўзини қоплаш дискоунт муддати, Парето фронти, экспериментни ортогонал лойиҳалаш, ASHRAE 140 стандарти.

Abstract. When designing multifactorial tasks for the development of solar heating systems, methods of design of experiment are widely used. One of the methods is orthogonal experimental design (OED). In this paper, the OED method is introduced for the energy reconstruction of buildings using the combined integration of thermal insulation materials (TIM) and phase transition materials (PCMs). The combined integration of TIM and PCM-enhanced gypsum plaster was carried out by the OED method. The aim of the work is a demonstration of applying the OED method to problems of optimal energy reconstruction of buildings with simultaneous integration of TIM and PCMs. Modified case 600 of ASHRAE 140 Standard were considered as case studies. Factors with five different levels were considered as parameters: “factor A” corresponds to the variety of TIM layers embedded in the external south and west walls; “factor B” is a type of PCM-enhanced gypsum plaster placed on the inner surface of the south and west walls; Similarly, “factors C and D” correspond to the same parameters in the north and east walls, while “factor E” is a variant of the TIM layer embedded in the roof frame; The “factor F” corresponds to the type of PCM-enhanced gypsum plaster applied to the ceiling. Specific annual energy consumption for heating and cooling of the building, CO₂ emissions, payback periods and investment costs of energy reconstruction per unit area of the building were taken into account as target functions. As a result, the Pareto fronts of the dependences of the payback period, CO₂ emissions levels, investment on the specific energy consumption of the building, were obtained.

Keywords: Phase change materials, present value factor, Pareto front, payback periods, orthogonal experimental design, ASHRAE Standard 140.

Введение

На строительный сектор приходится более одной трети мирового потребления энергии [1], которое, по оценкам, составляет 20-40% от общего конечного потребления энергии в развитых странах [2]. Ожидается, что без применения каких-либо энергоэффективных решений, к 2050 году мировой спрос на энергию вырастет на 50 процентов [3]. Кроме того, те страны, которые подписали Парижское соглашение (COP21) обязаны проводить политику снижения выбросов углекислых газов в атмосферу [4]. В связи с этим, возникает необходимость снижения потребности в энергии на отопление и кондиционирование воздуха в строительном секторе [5]. Эта цель может быть достигнута путем внедрения передовых строительных материалов для строительства энергетически высокоэффективных зданий или реконструкции энергетически неэффективных

существующих зданий [6], а также увеличения доли возобновляемых источников энергии в этом секторе [7].

Уровень реконструкции энергетически неэффективных зданий, и по странам Европейского Союза, все еще очень низкий, который составляет примерно от 0,4% до 2,4% [15]. Так как во многих случаях инвестиционные затраты слишком высокие, владельцы зданий откладывают реконструкцию или принимают только выборочные меры энергетической реконструкции, которые могут быть неоптимальными с точки зрения энергосбережения. Кроме того, ограниченные меры энергетической реконструкции и недостаток или избыток информации также может приостановить принятие решений о проведении энергетической реконструкции [16]. Однако при энергетическом реконструировании зданий необходимо найти решения, удовлетворяющие требования различных аспектов, таких как капитальные затраты, экономия первичной энергии, уменьшение выбросов CO₂. Это приводит к необходимости определения комбинации различных мер энергетической реконструкции [51].

Один из способов энергосбережения в зданиях, подвергаемых энергетической реконструкции – включение фазопереходных материалов (ФПМ) в ограждающие конструкции зданий. Большинство исследований посвящено применению стеновых панелей из ФПМ к наружным ограждающим конструкциям зданий [8-13]. Применение стеновых панелей из ФПМ к наружным ограждениям здания позволяет улучшению теплового комфорта в зданиях благодаря уменьшению теплового расслоения из-за естественного конвективного перемешивания воздуха [12]. В свою очередь, последнее смягчит последствие экстремальных явлений, таких как «тепловые волны» [14].

Интеграция ФПМ в здания

Влияния интеграции ФПМ на температуру воздуха внутри помещения

Здания с ограждающими конструкциями из ФПМ изучаются все большим числом исследователей [17,18]. Например, Mandilaras и др. [19] исследовали типичный двухэтажный семейный дом, в наружных стенах которого интегрированы стеновые панели из ФПМ. Авторы обнаружили, что увеличение «тепловой массы» стены уменьшило «коэффициент ослабления» на 30-40%, тогда как «временная задержка» была увеличена примерно на 100 минут. Более подробную информацию о влиянии «тепловых масс», «коэффициента ослабления и временной задержки» строительных материалов на тепловую эффективность ограждающих конструкций зданий можно найти в [52-54].

Athienitis и др. [20] изучили помещение, в наружных стеновых ограждениях которого интегрирован гипсокартон из ФПМ и обнаружили, что температура воздуха в помещении снизилась на 4 °C в дневное время. Meng и др [21] проанализировали два разных типа ФПМ, размещенные на поверхности стеновых ограждений разной ориентации. Авторы утверждают, что ФПМ могут снизить колебание температуры воздуха в помещении на 4,3 °C и 14,2 °C летом и зимой, соответственно. Однако, включение ФПМ в здания в качестве пассивной системы охлаждения для уменьшения пиковой температуры воздуха в помещении не рекомендуется когда тепловая нагрузка высокая в летнее время [58]. Согласно сравнительным исследованиям, проведенные Кузник и др. [22], стеновые панели из ФПМ действительно эффективны, когда температура воздуха в помещении и на поверхности стены здания близка к температуре плавления и отвердевания ФПМ.

Результаты вышеупомянутых исследований показывают, что интеграция ФПМ в наружные ограждающие конструкции зданий может снизить колебания температуры и

удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. Однако, по-прежнему, остается актуальным определение взаимосвязи между оптимальным расположением и подходящими теплофизическими характеристиками ФПМ.

Проблемы оптимизации ФПМ и ТПМ для интегрирования в здания

Zhou и др. [23] обнаружили, что оптимальная температура плавления ФПМ, интегрированных в наружных стеновых панелях зависит как от температуры внешней, так и от температуры внутренней среды, но, в основном, от температуры внутренней среды из-за присутствия теплоизоляции в наружных ограждающих конструкциях здания. Zhang и др. [24] пришли к такому выводу, что уровень тепловой эффективности наружных стен, включающие в себя ФПМ улучшается при уменьшении теплопроводности и одновременном увеличении скрытой теплоты плавления ФПМ. Если стена хорошо теплоизолирована, то необходимо повышать коэффициент теплопроводности стеновых панелей из ФПМ до $0,4 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ для более высокого суточного накопления тепловой энергии.

В отличие от вышеуказанных работ, Jin и др. [25] получили зависимость оптимального расположения тонкого слоя ФПМ внутри каркаса наружных стен от различных параметров (факторов) и свойств слоя ФПМ при постоянной температуре воздуха в помещении. Авторы отмечают, что при увеличении толщины, скрытой теплоты плавления и температуры плавления слоев ФПМ, оптимальное расположение ФПМ стало ближе к внешней поверхности наружных стеновых ограждений. Но, при повышении температуры внутренней поверхности наружных стен, оптимальное расположение ФПМ переместилось ближе к внутренней поверхности наружных стен.

Таким образом, эффективное использование ФПМ в зданиях требует соответствующего выбора теплофизических свойств, количества и расположения ФПМ [42]. Следовательно, чтобы гарантировать хорошее функционирование ФПМ и обеспечить экономическую целесообразность их использования, рекомендуется оптимизировать применение ФПМ. Очевидно, что оптимальное решение должно удовлетворять технико-экономическим и экологическим требованиям. По этой причине, растет интерес к разработке структур для энергетической модернизации зданий, чему часто способствует применение методов оптимизации энергетической реконструкции зданий [43–50].

Многокритериальная оптимизация интеграции различных ФПМ и ТПМ в ограждающие конструкции здания проводилась в работе [59]. В этой работе где показана необходимость тщательных исследований оценки тепловой эффективности ФПМ стены западной и южной ориентации в целях снижения тепловой нагрузки на охлаждения с учетом условий комфорта в помещении.

Следует отметить, что вышеуказанные исследования проводились на основе однофакторных экспериментов (ОФЭ), в которых одновременно варьируется только один фактор, а остальные остаются неизменными [26]. Однако, статистически спланированные эксперименты, в которых одновременно варьируются несколько факторов, более эффективны при изучении влияния двух или более факторов [27–28]. В отличие от ОФЭ, многофакторное проектирование эксперимента (МФПЭ) обладает следующими преимуществами [29]:

- предоставляет больше информации при тех же временных затратах;

- позволяет исследовать дополнительные факторы без лишних экспериментов (когда влияние одного фактора различается при разных значениях другого фактора; это явление невозможно обнаружить методом ОФЭ, и для обнаружения таких взаимодействий требуется МФПЭ);

- позволяет оценить влияние одного фактора при разных значениях других факторов.

Таким образом, использование метода ОФЭ при наличии взаимодействий может привести к недооценке влияния разных факторов. Однако для того, чтобы сократить время вычислений, необходимо использовать упрощенные методы МФПЭ – например, метод ортогонального проектирования эксперимента (ОПЭ). Исходя из последнего, на основе ОПЭ, Zhu и др. [55] впервые предложили новый метод оптимизации ограждающих конструкций здания для достижения минимальных выбросов CO₂ при эксплуатации здания с точки зрения энергопотребления. В связи с этим, в работе [31] авторов впервые был предложен метод оптимального проектирования ограждающих конструкций здания для минимизации удельного годового расхода тепловой энергии на вентиляцию зданий и охлаждение с использованием ФПМ на основе ОПЭ.

В данной работе, в отличие от предыдущей работы авторов, предложен метод, упрощающий параметрические исследования оптимальной интеграции ФПМ и теплоизоляции в ограждающие конструкции зданий. Предложенный метод основан на ОПЭ, что сокращает необходимое количество экспериментов. Проведена оценка снижения удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, в которых используются стеновые панели из ФПМ и теплоизоляция. Метод ОПЭ позволил определить оптимальное сочетание влияющих факторов интегрированных ФПМ и теплоизоляционных слоев.

Методология

Метод ортогонального планирования эксперимента (ОПЭ)

Методология, используемая в данной работе, основана на предыдущих исследованиях авторов [31]. ОПЭ применяется для оптимизации конструкции здания с целью снижения удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. ОПЭ – это многофакторный метод проектирования эксперимента (МФПЭ), основанный на ортогональной матрице [55]. Рис 1а иллюстрирует трехмерное графическое представление МФПЭ для трёх А, В, и С факторов с тремя уровнями (3³), который требует провести 27 экспериментов. Например, узлы 1, 14 и 27 в кубе соответствуют экспериментам А₁В₁С₁, А₂В₂С₂, и А₃В₃С₃.

Ортогональная матрица выбирает репрезентативные точки из полного набора эксперимента таким образом, чтобы точки были равномерно распределены в пределах тестового диапазона и могли представлять общую картину. Например, рис 1б иллюстрирует трехмерное графическое представление ОПЭ для трёх А, В, и С факторов с тремя уровнями, который требует провести всего 9 экспериментов вместо 27. Подробное описание метода ОПЭ можно найти в работах [31, 55].

a)

б)

Рис 1. Иллюстрация МФПЭ (а) и ОПЭ (б) для трех факторов.

Включение ФПМ и теплоизоляционных слоев в ограждающие конструкции здания осуществляется посредством ортогонального планирования эксперимента (ОПЭ), включающего шесть факторов с пятью различными уровнями (рис 2). Фактор А соответствует разновидности теплоизоляционных слоев, встроенных в южную и западную стены здания, как показано на рис 3б. Фактор В представляет собой разновидность гипсовой штукатурки из ФПМ, нанесенную на внутреннюю поверхность южной и западной стен. Точно так же факторы С и D соответствуют одним и тем же параметрам в северных и восточных стенах (рис 2), тогда как фактор Е представляет собой вариант теплоизоляционного слоя, встроенного в каркас крыши, как показано на рис 1 (б). Фактор F соответствует разновидности гипсовой штукатурки из ФПМ, нанесенная на потолок.

Рис 2. Включение гипсовой штукатурки из ФПМ (факторы В, D и F) и теплоизоляции (факторы А, С и Е) в здание.

Таблица 3: Факторы влияния и значения уровня гипсовых штукатурок из ФПМ (толщиной 1,0 см) и теплоизоляции, встроенных в ограждающие конструкции здания.

	Фактор А	Фактор В	Фактор С	Фактор D	Фактор Е	Фактор F
Уровень	Южная и западная стены	Северная и восточная стены	Северная и восточная стены	Северная и восточная стены	Плоская крыша	Плоская крыша
	Снаружи	Изнутри	Снаружи	Изнутри	Снаружи	Изнутри

1	EPS 4.0 см	без ФПМ	EPS 4.0 см	без ФПМ	EPS 4.0 см	без ФПМ
2	EPS 8.0 см	ФПМ-1	EPS 8.0 см	ФПМ-1	EPS 8.0 см	ФПМ-1
3	EPS 12.0 см	ФПМ-2	EPS 12.0 см	ФПМ-2	EPS 12.0 см	ФПМ-2
4	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	ФПМ-3
5	EPS 20.0 см	ФПМ-4	EPS 20.0 см	ФПМ-4	EPS 20.0 см	ФПМ-4

После определения факторов и их уровней становится ясно, что необходимое общее количество тестов (испытаний) для шести факторов с пятью уровнями составляет $5^6 = 15625$. Для проведения данного количества тестов требуется много времени. Благодаря реализации ортогонального массива для организации ОПЭ количество тестов было уменьшено с 15625 до 25 [31,55]. Параметры каждого теста показаны в таблице 4. Например, тест номер 17 представляет собой комбинацию $A_4B_1C_3D_5E_2F_4$, которая означает, что южная и западная стены здания изолированы пенополистиролом – EPS 20 см, при этом внутренние поверхности этих стен нанесены ФПМ-2; северная и восточная стены изолированы EPS 16 см, внутренние поверхности нанесены ФПМ-3, крыша изолирована EPS 8,0 см, а внутренняя поверхность нанесена ФПМ-3. В качестве выходных данных могут быть заданы как одноцелевые, так и многоцелевые функции.

Таблица 4: Ортогональный массив факторов влияния и значения уровня гипсовых штукатурок из ФПМ и теплоизоляции, встроенных в ограждающие конструкции здания.

Тест	Фактор					
	A	B	C	D	E	F
1	EPS 16.0 см	без ФПМ	EPS 16.0 см	без ФПМ	EPS 16.0 см	без ФПМ
2	EPS 8.0 см	ФПМ-1	EPS 8.0 см	ФПМ-1	EPS 8.0 см	без ФПМ
3	EPS 12.0 см	ФПМ-2	EPS 12.0 см	ФПМ-2	EPS 12.0 см	без ФПМ
4	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	без ФПМ
5	EPS 20.0 см	ФПМ-4	EPS 20.0 см	ФПМ-4	EPS 20.0 см	без ФПМ
6	EPS 8.0 см	ФПМ-2	EPS 16.0 см	ФПМ-4	EPS 16.0 см	ФПМ-1
7	EPS 12.0 см	ФПМ-3	EPS 20.0 см	без ФПМ	EPS 8.0 см	ФПМ-1

8	EPS 16.0 см	ФПМ-4	EPS 16.0 см	ФПМ-1	EPS 12.0 см	ФПМ-1
9	EPS 20.0 см	без ФПМ	EPS 8.0 см	ФПМ-2	EPS 16.0 см	ФПМ-1
10	EPS 16.0 см	ФПМ-1	EPS 12.0 см	ФПМ-3	EPS 20.0 см	ФПМ-1
11	EPS 12.0 см	ФПМ-4	EPS 8.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	ФПМ-2
12	EPS 16.0 см	без ФПМ	EPS 12.0 см	ФПМ-4	EPS 8.0 см	ФПМ-2
13	EPS 20.0 см	ФПМ-1	EPS 16.0 см	без ФПМ	EPS 12.0 см	ФПМ-2
14	EPS 16.0 см	ФПМ-2	EPS 20.0 см	ФПМ-1	EPS 16.0 см	ФПМ-2
15	EPS 8.0 см	ФПМ-3	EPS 16.0 см	ФПМ-2	EPS 20.0 см	ФПМ-2
16	EPS 16.0 см	ФПМ-1	EPS 20.0 см	ФПМ-2	EPS 16.0 см	ФПМ-3
17	EPS 20.0 см	ФПМ-2	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 8.0 см	ФПМ-3
18	EPS 16.0 см	ФПМ-3	EPS 8.0 см	ФПМ-4	EPS 12.0 см	ФПМ-3
19	EPS 8.0 см	ФПМ-4	EPS 12.0 см	без ФПМ	EPS 16.0 см	ФПМ-3
20	EPS 12.0 см	без ФПМ	EPS 16.0 см	ФПМ-1	EPS 20.0 см	ФПМ-3
21	EPS 20.0 см	ФПМ-3	EPS 12.0 см	ФПМ-1	EPS 16.0 см	ФПМ-4
22	EPS 16.0 см	ФПМ-4	EPS 16.0 см	ФПМ-2	EPS 8.0 см	ФПМ-4
23	EPS 8.0 см	без ФПМ	EPS 20.0 см	ФПМ-3	EPS 12.0 см	ФПМ-4
24	EPS 12.0 см	ФПМ-1	EPS 16.0 см	ФПМ-4	EPS 16.0 см	ФПМ-4
25	EPS 16.0 см	ФПМ-2	EPS 8.0 см	без ФПМ	EPS 20.0 см	ФПМ-4

Изготовление ФПМ, гипсовой штукатурки и теплоизоляции

В этом исследовании тепловые свойства и стоимость ФПМ были запрошены у Rubitherm (немецкая компания). Стоимость может меняться в зависимости от количества ФПМ. Стоимость ФПМ при минимальном объеме закупки 5000 кг представлена в таблице 5. Аналогичным образом были использованы данные для теплоизоляции и гипсовой штукатурки с интернет-рынка WIRBAU. Для изготовления гипсовой штукатурки из ФПМ, чистый микрокапсулированный ФПМ и гипс были перемешаны в различных количествах ФПМ.

Таблица 5: Тепловые свойства и стоимость ФПМ и теплоизоляции (20.08.2019).

Материал	Плотность, г/см ³	Удельная теплоемкость, Дж/(г·°C)	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C)	Температура плавления, °C	Удельная теплота плавления, Дж/г	Стоимость €/кг (€/м ³)
RubithermФПМ						

RT 18 НС	0.88	2	0.2	18	260	9.65 (8492)
RT 21	0.88	2	0.2	21	155	5.16 (4540.8)
SP 21	1.5	2	0.6	21	170	2.28 (3420)
RT 22 НС	0.88	2	0.2	22	190	10.29 (9055.2)
Утеплитель и гипсовая штукатурка						
EPS S 032	0.035	1.5	0.032	n.a	n.a	3.49 (122)
Гипсова я штукату рка	1.2	0.8	0.51	n.a	n.a	0.27 (324)

Толщина гипсовой штукатурки из ФПМ, составляет 1,0 см и одинакова во всех испытаниях. В работе были исследованы гипсовые штукатурки из ФПМ, содержащие только 15%, 30% и 60% массовой концентрации ФПМ. Физические свойства полученных гипсовых штукатурок из ФПМ рассчитываются по формулам, приведенные в таблице 4. Поэтому вводятся условные слои гипсовых штукатурок из ФПМ-1, ФПМ-2, ФПМ-3 и ФПМ-4, состоящие из RT18 НС, RT 21, SP 21 и RT 22 НС соответственно.

Модель фазопереходных материалов

Мгновенная удельная теплоемкость является производной по температуре функцией удельной энтальпии, представляющей собой сумму избыточной и базовой теплоемкостей [30, 32], отвечающих за «скрытую» и «явную» удельную теплоемкость соответственно. Модель удельной теплоемкости интегрирована в подпакет *HeatTransfer*, содержащий компоненты для моделирования одномерного теплообмена [34]. Однако важно установить связь между удельной теплоемкостью и температурой, поскольку модель теплоемкости пакета *HeatTransfer* является постоянным параметром. Для этого мы использовали *ModelicaBlocks*. Интерфейс стандартной библиотеки *Modelica* содержит определения интерфейсов для непрерывных блоков ввода/вывода реальных сигналов [34]. Проверка и валидация модели ФПМ проводились с использованием подхода, аналогичного стандарту ASHRAE 140. Детальное описание моделирования фазопереходных процессов в ФПМ приведено в [32].

Пример использования

Здание Case 600 из стандарта ASHRAE 140,

Как известно, Case 600 стандарта ASHRAE 140 [35] представляет собой простой и отработанный тестовый пример здания, который был верифицирован несколькими инструментами моделирования тепловой эффективности зданий. Учитывая это обстоятельство, для изучения нами был модифицированный вариант Case 600. Кроме этого, комплексный пакет Case 600 стандарта ASHRAE 140 разработанный в *Modelica* доступен в [56,57].

Базовый тестовый пример представляет собой прямоугольное однозонное «легкое» здание с размерами 8 м × 6 м × 2,7 м. Здание не имеет внутренних перегородок, общая площадь окон 12 м², которое установлено на южной стене, внутренняя тепловая нагрузка постоянная и составляет 200 Вт, пол здания выполнен из плиты с высоким уровнем теплоизоляции для существенного устранения тепловой потери, связанной с грунтом. Воздухообмен из-за инфильтрации установлен на 0,5 воздухообмена в час. Термостат установлен на «мертвую зону», где нагрев происходит при температурах ниже 20 °С, а охлаждение – при температуре выше 27 °С.

Модификация Case 600

Уровень теплоизоляции Case 600 стандарта ASHRAE 140 был модифицирован в соответствии с легкими зданиями (L-тип) по норме урегулирования теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (WSch 1984) в Германии, WSchV 1984 [40]. Подробное описание материалов ограждающих конструкций представлено в таблице 1.

Таблица 6: Тепловые свойства и параметры строительных материалов L-типа (легких) по норме урегулирования теплоизоляции ограждающих конструкций зданий (WSch 1984) в Германии, WSchV 1984 [40].

Слои	Плотность , кг/м ³	Удельная теплоемкость Дж/(кг °С)	Коэффициент теплопроводности , Вт/(м °С)	Толщина , м	Коэффициент тепловых потерь Вт/(м ² °С)
Внешние стены (от наружной поверхности) (рис 2 а)					
Известковый цемент	1800	1000	1.0	0.03	
ДСП	900	1700	0.18	0.02	
Дерево	1800	1445	0.14	0.18	0.599
Штукатурная плита	800	1000	0.25	0.0125	
Гипсовая штукатурка	1200	1000	0.51	0.015	
Плоская крыша (от наружной поверхности) (рис 2 с)					
Битум	1100	1000	0.17	0.01	
Полистирол 040	30	1450	0.04	0.08	
Железобетон	2300	1000	2.3	0.18	0.427
Гипсовая штукатурка	1200	1000	0.51	0.015	

Пол (от грунта до интерьера)				
Пеностекло 050	100	1000	0.05	0.02
Железобетон	2300	1000	2.3	0.25
Минеральная вата 055	120	1030	0.055	0.04
Стяжка пола	2000	1000	1.4	0.06

Гипсовая штукатурка, содержащая ФПМ, используется вместо гипсовой штукатурки, нанесенная на внутреннюю поверхность наружных стен и потолка базовой модели (рис. 1 (b)). Между известково-цементным раствором и ДСП в четырех наружных стенах вводится теплоизоляционный слой, тогда как на крыше здания теплоизоляционный слой вводится между битумным и полистирольным слоями в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя (рис. 1 (d)).

Рис 3: Последовательность слоев ограждающих конструкций (a) и (c) и расположение гипсовой штукатурки из ФПМ и теплоизоляционного слоя внутри каркаса наружных стен (a) и крыши здания (b).

Моделирование и проверка

Проверка и валидация модели ФПМ, разработанной в Modelica, проводились с использованием подхода, аналогичного стандарту ASHRAE 140 [35]. Этот подход состоит из эмпирической проверки, аналитической проверки и сравнительного тестирования. Чтобы охарактеризовать тепловое поведение ФПМ, мы предложили простую зависящую от температуры непрерывную функцию и подтвердили ее экспериментальными данными адиабатической сканирующей калориметрии [36]. Предложенная модель соответствует экспериментальным данным с коэффициентом детерминации 0,9886 и

среднеквадратичным отклонением (СКО) изменения удельной энтальпии 9,08 кДж/кг, что соответствует наилучшему соответствию при значении 3,10 для коэффициента наклона.

Модель теплопередачи для стенки из ФПМ была проверена аналитически с использованием однофазной задачи Стефана, описанной в литературе [37, с. 40]. Эволюция температуры, рассчитанная с различными шагами дискретизации с использованием предложенной модели ФПМ, соответствует среднему коэффициенту детерминации, превышающему 0,99, по аналитическим решениям на различных глубинах полубесконечной ледяной плиты, тогда как СКО для температурного фронта варьируется в пределах 0,18°C и 0,48°C.

Однако модель ФПМ необходимо верифицировать и проверять при более реалистичных стенках и граничных условиях, но аналитического решения проблем с ограниченной геометрией стен и границами не существует. Поэтому был выбран имитатор динамической стенки для многокомпонентной стены, объединяющей микрокапсулированный слой ФПМ, в котором моделированные тепловые потоки через внутренние поверхности стенки сравнивались с результатами проверенной численной модели [38]. Таким образом, среднее отклонение пикового снижения теплового потока между моделью и эталоном составило 4,57%, что возникло из-за установления начальной температуры для каждого слоя.

Модель ФПМ была эмпирически подтверждена на уровне моделирования всего здания с использованием экспериментально измеренных данных средней температуры внутренней поверхности стены лабораторного испытательного помещения реального масштаба [39]. Модель была выбрана благодаря сопоставимости размеров с масштабом реального здания. Основная цель заключалась в оценке точности предложенной модели ФПМ с использованием наблюдаемых экспериментальных данных для здания реального масштаба, интегрированного со слоями ФПМ. Мы сравнили средние температуры внутренней поверхности восточной стены со слоем ФПМ и без него. В случае без слоя ФПМ коэффициент детерминации составил 0,9575, СКО - 1,00 °C, а разница в пиковой температуре составила 0,35°C. В случае с использованием слоя ФПМ, небольшой температурный сдвиг наблюдался во время инициализации моделирования, где коэффициент детерминации все еще составлял 0,9373, а СКО составлял 0,96 °C, в то время как максимальная разница температур составляла 0,36°C.

Предел применения исследования

Предполагается, что ФПМ с определенными свойствами доступны в каждом испытании (таблица 3). Это предположение позволяет нам определить лучшие ФПМ с квазиидеальными свойствами для минимизации годовой тепловой нагрузки в различных климатических условиях. Основная цель этого допущения состоит в том, чтобы включить как можно больше входных параметров для определения максимального и минимального влияния этих параметров в одних и тех же экспериментах. Более того, в этом исследовании рассматриваются только локальные оптимальные проблемы и не рассматриваются проблемы глобальной оптимизации. Однако для дальнейших исследований задачи глобальной оптимизации можно рассматривать с использованием широкого набора параметров.

Экономический анализ оптимального ФПМ и теплоизоляции

Очевидно, что по мере увеличения толщины изоляции и количества ФПМ в гипсовых штукатурках из ФПМ, начальные инвестиционные затраты на материалы увеличиваются при одновременном снижении нагрузок на нагрев и охлаждение и, следовательно, ожидаемых затрат на энергию. Оптимальная комбинированная интеграция гипсовой штукатурки из ФПМ и теплоизоляции – это комбинация, при которой общая стоимость реконструкции достигает минимального значения. Общая стоимость – это сумма стоимости всего использованного материала и коэффициента текущей стоимости (PVF), стоимости потребления энергии в течение всего срока службы гипсовой штукатурки из ФПМ и теплоизоляционных материалов в здании. Общая стоимость реконструкции на единицу площади здания определяется как:

$$C_i = C_A PVF + I, \quad (1)$$

где I – первоначальные инвестиции, которые выражаются следующим:

$$(2) I = C_i d_i + I_{PCM}(n, \mu, d_p, \rho_p, \rho_{PCM}),$$

где C_i – стоимость теплоизоляционного материала на единицу объема ($\text{€}/\text{м}^3$), d_i – толщина изоляции (м), а $I_{PCM}(n, \mu, d_p, \rho_p, \rho_{PCM})$ – удельные инвестиционные затраты на гипс с добавлением ФПМ ($\text{€}/\text{м}^2$), рассчитываются по формулам, приведенные в таблице 7. C_A и PVF – это общие удельные годовые затраты на энергию ($\text{€}/\text{м}^2 \cdot \text{год}$) и коэффициент приведенной стоимости (год), соответственно. C_A рассчитывается отдельно для систем отопления и охлаждения и определяется по формуле:

$$(3) C_A = C_{A,H} + C_{A,C}$$

годовая стоимость энергии для отопления на единицу площади ($C_{A,H}$) определяется из

$$(4) C_{A,H} = \frac{C_F Q_H}{\eta_R \eta_S A_u},$$

где C_F – стоимость топлива ($\text{€}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$), Q_H – общая годовая тепловая нагрузка ($\text{кВт}\cdot\text{ч}$), η_R – эффективность котла, η_S – эффективность системы теплопередачи, и A_u – полезная площадь (м^2) здания. Аналогично, для охлаждения ($C_{A,C}$) определяется выражением:

$$(5) C_{A,C} = \frac{C_E Q_C}{COP A_u}$$

где Q_C – это общая годовая тепловая нагрузка на охлаждение ($\text{кВт}\cdot\text{ч}$), C_E – стоимость электроэнергии ($\text{€}/\text{кВт}\cdot\text{ч}$), а COP – производительность системы охлаждения. Общая стоимость оценивается вместе с коэффициентом приведенной стоимости (PVF) на срок службы N лет. PVF зависит от уровня инфляции g и процентной ставки i. В этом случае PVF определяется следующим образом [41]:

$$(6) PVF = \frac{(1+r)^N - 1}{r(1+r^N)}, \begin{cases} r = \frac{i-g}{1+g} & i > g \\ r = \frac{g-i}{1+i} & g > i \end{cases}$$

$$(7) PVF = \frac{N}{1+i}, i = g$$

С учетом временной стоимости инвестиций, дисконтированные периоды окупаемости (год) меры энергетической реконструкции можно определить, как:

$$(8) \tau_D = \frac{\ln \left| 1 - \frac{rCm}{C_A - C_{A0}} \right|}{\ln |1 + r|}$$

где C_{A0} – годовая стоимость полной энергии до модернизации (€).

Таблица 7: Расчет теплофизических свойств и стоимости гипсовой штукатурки с добавлением ФПМ.

Параметры	Вычисление
Плотность, $\rho_p(n)$	$\rho_{pcm}p_g + (1-n)\rho_{pcm} + n\rho$
Удельная теплоемкость	$nc_{p_{pcm}} + (1-n)c_{pa}$
Теплопроводность	$nk_{p_{pcm}} + (1-n)k_g$
Температура плавления	Tm
Изменение энтальпии	$n\Delta H$
Стоимость гипса с ФПМ	$\frac{d_p p_p(n) ((p_g - p_p(n))n \cdot C_{p_{pcm}}(1 + \mu c) + (p_p(n) - p_{p_{pcm}})(1 - n)C_g))}{p_{p_{pcm}}(p_g - p_p(n)) + p_p(n) - p_g}$

где $C_{p_{pcm}}$ и C_g – затраты на ФПМ и гипсокартон на единицу объема (€/м³), d_p – толщина гипсовой штукатурки с добавлением ФПМ (м), ρ_g , $\rho_{p_{pcm}}$, $\rho_p(n)$ – плотности гипсовой штукатурки, ФПМ и гипса, улучшенного ФПМ, n – массовая концентрация ФПМ, μc – стоимость микрокапсулирования, включенная в стоимость ФПМ (раз).

Таблица 8: Входные данные: технико-экономические параметры

Параметр	Значение	Ед. измерения
Срок службы ФПМ	27	Год
Уровень инфляции	0	%
Процентная ставка	3	%
Стоимость микрокапсулирования ФПМ (50% от	0.5	

стоимости ФПМ)		
Стоимость электроэнергии	0.3048	€/кВт×ч
Стоимость природного газа	0.091	€/кВт×ч
КПД котла	0.9	
Эффективность системы теплопередачи	0.8	
COP системы кондиционирования	3.0	
Полезная площадь застройки	44.064	м ²
Удельный расход энергии (Q _s) здания до ремонта	102.84	кВт·ч/ м ² ·год
Уровень выбросов CO ₂ здания до ремонта	49.05	кг/ м ² ·год
Уровень выбросов CO ₂ из-за выработки электроэнергии	0.489	кг/кВт·ч
Уровень выбросов CO ₂ из-за сжигания природного газа	0.369	кг/кВт·ч

Результаты и обсуждения

В этом исследовании, для энергетической реконструкции здания, были исследованы оптимальные комбинации различных гипсовых штукатурок из ФПМ и теплоизоляционных слоев, встроенных в стены и крышу здания, с учетом экономических и экологических аспектов. Природный газ и электричество из местных сетей используются в качестве первичных источников энергии. Входные параметры, использованные в расчетах, приведены в таблице 8. Данные основаны на затратах на местном рынке Германии и местных условиях на момент исследования (2019 г.).

Таблица 9: Ортогональное планирование эксперимента для комбинированной интеграции гипсовых штукатурок из ФПМ с 15% массовой концентрацией различных ФПМ и теплоизоляционных слоев в здании (Y1 – удельное потребление энергии, Y2 – общая стоимость энергетической реконструкции).

Тест	Фактор						Y1	Y2	Тест	Фактор						Y1	Y2
	A	B	C	D	E	F				A	B	C	D	E	F		
1	1	1	1	1	1	1	79.56	181.56	14	1	3	5	2	4	3	65.07	170.14
2	2	2	2	2	2	1	69.90	195.16	15	2	4	1	3	5	3	68.30	173.71
3	3	3	3	3	3	1	64.55	162.74	16	4	2	5	3	1	4	67.10	179.86
4	4	4	4	4	4	1	61.97	170.32	17	5	3	1	4	2	4	69.99	174.93
5	5	5	5	5	5	1	60.53	186.26	18	1	4	2	5	3	4	69.77	183.26
6	2	3	4	5	1	2	69.93	177.34	19	2	5	3	1	4	4	65.20	175.26
7	3	4	5	1	2	2	65.45	167.70	20	3	1	4	2	5	4	62.50	164.94
8	4	5	1	2	3	2	69.27	192.09	21	5	4	3	2	1	5	68.66	181.65

9	5	1	2	3	4	2	64.36	158.60	22	1	5	4	3	2	5	68.74	180.78
10	1	2	3	4	5	2	66.18	183.97	23	2	1	5	4	3	5	64.44	162.29
11	3	5	2	4	1	3	71.30	188.21	24	3	2	1	5	4	5	68.67	189.85
12	4	1	3	5	2	3	66.13	164.54	25	4	3	2	1	5	5	64.05	160.6.
13	5	2	4	1	3	3	63.25	171.14	OK							$A_5B_1C_2D_3E_4F_2$	

На рис 4 представлены дисконтированные периоды окупаемости и общая стоимость энергетической реконструкции здания с использованием комбинации различных гипсовых штукатурок из ФПМ и теплоизоляционных слоев, интегрированные методом ОПЭ. На рис. 4а можно увидеть увеличение сроков окупаемости энергетической реконструкции благодаря применению гипсовых штукатурок из ФПМ с более высокой массовой концентрацией ФПМ, где при этом не наблюдается увеличение энергозатрат.

Таблица 10: Фронты Парето наилучшего сочетания гипсовой штукатурки с добавлением ФПМ и теплоизоляции.

Объемная концентрация %	Оптимальная комбинация (OK)	Инвестиция, €	Удельный расход энергии кВт·ч/м ² ·год	Удельная стоимость инвестиции €/м ²	Срок окупаемости год	Уровень выбросов CO ₂ здания кг/м ² ·год
0	A ₄ B ₁ C ₄ D ₁ E ₄ F ₁	1935.40	62.77	153.785	3.89	23.87
15	A ₃ B ₁ C ₂ D ₃ E ₄ F ₂	2224.41	64.35	158.60	4.17	25.24
30	A ₃ B ₁ C ₄ D ₂ E ₃ F ₁	4206.31	62.23	170.735	7.85	23.61
60	A ₃ B ₁ C ₂ D ₃ E ₄ F ₂	2956.13	63.37	162.967	5.53	25.08

Видно, что внедрение только теплоизоляционных слоев в ограждающие конструкции здания демонстрирует наименьшие инвестиционные затраты и хорошие результаты. В случае применения только теплоизоляционных слоев наименьший удельный расход энергии наблюдался при испытании номера 5 в таблице 9. Однако общая стоимость реконструкции в тесте не является минимальной.

(a)

(b)

Рис 4: Дисконтированный период окупаемости (a) и общая стоимость реконструкции (b) в зависимости от удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и охлаждение здания.

Оптимальные комбинации использования гипсовой штукатурки из ФПМ и теплоизоляционных слоев в здании с минимальными общими затратами представлены в таблице 6. Следует отметить, что наименьшее капиталовложение соответствует тесту $A_4B_1C_4D_1E_4F_1$, где рассмотрена интеграция только теплоизоляционных слоев в наружные ограждающие конструкции здания. Однако наименьшее потребление энергии и выбросов CO_2 наблюдалось в комбинации параметров $A_3B_1C_4D_2E_5F_4$. В данной интеграции, исследуемое здание необходимо реконструировать следующим образом: южная и западная стены должны быть изолированы утеплителем толщиной 12,0 см, при этом

внутренние поверхности стен не должны быть нанесены гипсовой штукатуркой из ФПМ; северные и восточные стены должны быть теплоизолированы слоем с толщиной 16,0 см, а внутренние поверхности должны быть нанесены ФПМ-1, который соответствует гипсовой штукатурке из ФПМ, содержащей 30% RT18 НС; крыша здания должна быть теплоизолирована утеплителем толщиной 20 см, а поверхность потолка должна быть нанесена гипсовой штукатуркой из ФПМ, содержащей 30% ST21. Дисконтированный срок окупаемости лучшей комбинации составляет 7,85 года, при первоначальных вложениях 4206,31 евро.

Заключение

При проектировании многофакторных задач разработки объектов с системами солнечного теплоснабжения, а также выбора наиболее рационального решения по ним широко применяются различные методы планирования эксперимента. Одним из методов планирования эксперимента является ортогональное планирование эксперимента. В отличие от других известных методов, например по сравнению ротатабельным, который основан на построении тепловой модели объекта в виде полиномов второй степени, ортогональное планирование, дающее возможность проверять адекватности с высокой достоверностью.

В данной работе предложен метод, упрощающий параметрические исследования оптимальной интеграции ФПМ и теплоизоляции в ограждающие конструкции зданий. Предложенный метод основан на ортогональном проектировании эксперимента (ОПЭ), что сокращает необходимое количество экспериментов. Следовательно, была проведена оценка снижения тепловой нагрузки в здании, в котором используются стеновые панели из ФПМ и теплоизоляции. Метод ОПЭ позволил определить оптимальное сочетание влияющих факторов интегрированного ФПМ и теплоизоляционных слоев. В качестве целевых функций учитывались удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, охлаждение и вентиляцию зданий, уровень выбросов CO₂, сроки окупаемости и общая стоимость реконструкции на единицу площади здания.

Следует отметить, что до настоящего времени большинство исследований было выполнено на основе однофакторных экспериментов, в которых одновременно изменяется только один фактор, а остальные остаются постоянными. Однако методы планирования эксперимента, в том числе метод ОПЭ, в котором несколько факторов изменяются одновременно, более эффективны при изучении влияния двух или более факторов. В отличие от методов однофакторных экспериментов, ОПЭ предлагает несколько преимуществ: предоставление большего количества информации при аналогичных затратах времени; исследование дополнительных факторов без лишних экспериментов; определение влияния одного фактора, различающегося на разных уровнях другого фактора.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. [1] International Energy Agency, Technology Roadmap: Energy efficient building envelopes, OECD, 2013.
2. [2] L. Pérez-Lombard, J. Ortiz, C. Pout, A review on buildings energy consumption information, Energy Build. 2008, vol. 40, 394–398.
3. [3] International Energy Agency, Energy Technology Perspectives 2014 Harnessing Electricity's Potential Explore the data behind ETP, 2014.

4. [4] International Energy Agency, Transition to Sustainable Buildings Strategies and Opportunities to 2050,2013.
5. [5] Energy technology perspectives 2012: Pathways to a clean energy system, 2012.
6. [6] M. Saffari, A. de Gracia, S. Ushak, L. F. Cabeza, Economic impact of integrating pcm as passive system in buildings using Fanger comfort model, Energy and Buildings 2016, vol. 112, 159 – 172. doi:<https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.12.006>.
7. [7] P. Jahangiri, Applications of Paraffin-Water Dispersions in Energy Distribution Systems; Dissertation, RWTH Aachen University, 2017, <https://doi:10.18154/RWTH-2018-00135>.
8. [8] M. M. Farid, A. M. Khudhair, S. A. K. Razack, S. Al-Hallaj, A review on phase change energy storage: materials and applications, Energy conversion and management 2004, vol. 45, 1597–1615.
9. [9] V. V. Tyagi, D. Buddhi, PCM thermal storage in buildings: a state of art, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2007, vol. 11, 1146–1166.
10. [10] N. Zhu, Z. Ma, S. Wang, Dynamic characteristics and energy performance of buildings using phase change materials: a review, Energy Conversion and Management 2009, vol. 50, 3169–3181.
11. [11] Y. Cui, J. Xie, J. Liu, S. Pan, Review of phase change materials integrated in building walls for energy saving, Procedia Engineering 2005, vol. 121, 763–770.
12. [12] F. Kuznik, J. Virgone, J.-J. Roux, Energetic efficiency of room wall containing PCM wallboard: A full-scale experimental investigation, Energy and Buildings 2008, vol. 40, 148 – 156.
13. [13] F. Kuznik, J. Virgone, Experimental assessment of a phase change material for wall building use, Applied Energy 2009, vol. 86 2038 – 2046.
14. [14] S. Ramakrishnan, X. Wang, J. Sanjayan, J. Wilson, Thermal performance of buildings integrated with phase change materials to reduce heat stress risks during extreme heatwave events, Applied energy, 2017, vol. 194, 410–421.
15. [15] Buildings Performance Institute Europe (BPIE) Europe’s Buildings under the Microscope. 2011.
16. [16] Zundel, S., Stieß, I. Beyond Profitability of Energy-Saving Measures-Attitudes towards Energy Saving. Journal of Consumer Policy, 2011,vol. 34, pp. 91-105.
17. [17] H. Akeiber, P. Nejat, M.Z. AbduMajid, M.A. Wahid, F. Jomehzadeh, I.Z. Famileh, J.K. Calautit, B.R. Hughes, S.A. Zaki. A review on phase change material (PCM) for sustainable passive cooling in building envelopes. Renew Sust Energy Rev. 2016, vol. 60, 1470–97.
18. [18] J. Jeon, J.H. Lee, J. Seo, S.G. Jeong, S. Kim. Application of PCM thermal energy storage system to reduce building energy consumption. J Therm Analytical Calorimetry, 2013 vol.111, 279–88.
19. [19] I. Mandiaras, M. Stamadiadou, D. Katsourinis, G. Zannis and M. Founti. Experimental Thermal Characterization of a Mediterranean Residential Building with PCM Gypsum Board Walls. Building and Environment, 2013, vol.61, 93-103.
20. [20] A.K. Athienitis, C. Liu, D. Hawes, D. Banu, D. Feldman. Investigation of the thermal performance of a passive solar test-room with wall latent heat storage. Build Environ 1997, vol. 2, 3405–10.

21. [21] E.L. Meng, H. Yu, G.Y. Zhan, Y. He, Experimental and numerical study of the thermal performance of a new type of phase change material room, *Energy Convers. Manage.* 2013, vol. 74,386-394.
22. [22] F. Kuznik, J. Virgone, K. Johannes. In-situ study of thermal comfort enhancement in a renovated building equipped with Phase Change Material Wallboard. *Renewable Energy* 2011, vol. 36, 1458–62.
23. [23] D. Zhou, G.S.F. Shire, Y. Tian, Parametric analysis of influencing factors in Phase Change Material Wallboard (PCMW), *Appl. Energy* 2014, vol. 119, 33–42.
24. [24] Y.P. Zhang, K.P. Lin, Y. Jiang, G.B. Zhou. Thermal storage and nonlinear heat transfer characteristics of PCM wallboard. *Energy Build* 2008, vol. 40, 1771–9.
25. [25] X. Jin, M.A. Medina, X. Zhang. Numerical analysis for the optimal location of a thin PCM layer in frame walls. *ApplTherm Eng.* 2016, vol.103, 1057–63.
26. [26] V. Czitrom. One-Factor-at-a-Time versus Designed Experiments. *The American Statistician*, 1999, vol. 53, 126-131.
27. [27] H. Rushing, J. Wisnowski, A. Karl, *Design and Analysis of Experiments by Douglas Montgomery: A Supplement for Using JMP*, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2013.
28. [28] Taguchi, Genichi. *System of experimental design*. New York: UNIPUB, Kraus International Publications, 1987.
29. [29] Roy, Ranjit *A primer on the Taguchi method*. Society of Manufacturing Engineers, 2010.
30. [30] Halimov A., Lauster M., Müller D. Validation and integration of a latent heat storage model into building envelopes of a high-order building model for Modelica library AixLib. *Energy and Buildings*, 2019, vol. 202, 109336, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109336>.
31. [31] A. Halimov, M. Lauster, D. Müller: Optimal Design Method for Lightweight Buildings to minimize the Cooling Load with Phase Change Materials using Orthogonal Experimental Design. *Renewable Energy and Power Quality Journal*, 2019, vol. 17, pp. 31-36. <https://doi:10.24084/repqj17.210>.
32. [32] I. Medved', A. Trník, L. Vozár, Modeling of heat capacity peaks and enthalpy jumps of phase-change materials used for thermal energy storage, *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2017,vol. 107, 123 – 132. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.11.024>.
33. [33] F. Jorissen, M. Wetter, and L. Helsen. Simulation speed analysis and improvements of Modelica models for building energy simulation. *Proc. of the 11th Int. Modelica Conf.*,2015, vol.9, 57-69.
34. [34] Modelica, Modelica© - a unified object-oriented language for systems modeling language, Tech. rep., The Modelica Association, Linköping, Sweden (April 10, 2017). URL <https://modelica.org/documents/ModelicaSpec34.pdf>
35. [35] ASHRAE Standard 140. *Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs* 2017, ANSI/ASHRAE.
36. [36] P. Losada-Pérez, C. S. P. Tripathi, J. Leys, G. Cordoyiannis, C. Glorieux, J. Thoen, Measurements of heat capacity and enthalpy of phase change materials by adiabatic scanning calorimetry, *International Journal of Thermophysics*, 2011, vol. 32, 913-924.
37. [37] S. A. Alexiades V., *Mathematical Modeling of Melting and Freezing Processes.*, Hemisphere Publ. Corp., 1993. URL <https://www.taylorfrancis.com/books/9781351433280>

38. [38] X. Jin, M. A. Medina, X. Zhang, Numerical analysis for the optimal location of a thin PCM layer in frame walls, *Applied Thermal Engineering*, 2016, vol.103, 1057-1063.
39. [39] F. Kuznik, J. Virgone, Experimental assessment of a phase change material for wall building use, *Applied Energy*, 2009, vol. 86, 2038-2046.
40. [40] BBSR. Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung, Infoportal Energieeinsparung - Wärmeschutzverordnung und Heizanlagen-Verordnung, <http://www.bbsrenergieeinsparung.de> (accessed 27.01.2019).
41. [41] A. Hasan. Optimizing insulation thickness for buildings using life-cycle cost. *Applied Energy* 1999, vol. 63, 115–24.
42. [42] Rodriguez-Ubinas E, Ruiz-Valero L, Vega S, Neila J. Applications of phase change material in highly energy-efficient houses. *Energy Build* 2012, vol.50, 49–62.
43. [43] Stadler M, Groissböck M, Cardoso G, Marnay C. Optimizing distributed energy resources and building retrofits with the strategic DER-CAModel. *Appl Energy* 2014, vol. 132, 557–67.
44. [44] Ochoa CE, Capeluto IG. Decision methodology for the development of an expert system applied in an adaptable energy retrofit façade system for residential buildings. *Renew Energy* 2015, vol. 78, 498–508.
45. [45] Hong T, Piette MA, Chen Y, Lee SH, Taylor-Lang SC, Zhang R, et al. Commercial building energy saver: an energy retrofit analysis toolkit. *Appl Energy* 2015, vol.159, 298–309.
46. [46] Jafari A, Valentin V. An optimization framework for building energy retrofits decision-making. *Build Environ* 2017, vol. 115 (Supplement C), 118–29.
47. [47] GarcíaKerdan I, Raslan R, Ruyssevelt P, MorillónGálvez D. ExRET-Opt: an automated exergy/exergoeconomic simulation framework for building energy retrofit analysis and design optimisation. *Appl Energy* 2017, vol. 192(Supplement C), 33–58.
48. [48] Ascione F, Bianco N, De Stasio C, Mauro GM, Vanoli GP. Multi-stage and multi-objective optimization for energy retrofitting a developed hospital reference building: a new approach to assess cost-optimality. *Appl Energy* 2016, vol.174(Supplement C),37–68.
49. [49] Ascione F, Bianco N, De Stasio C, Mauro GM, Vanoli GP. CASA, cost-optimal analysis by multi-objective optimisation and artificial neural networks: a new framework for the robust assessment of cost-optimal energy retrofit, feasible for any building. *Energy Build* 2017, vol. 146(Supplement C), 200–19.
50. [50] Yuan J, Nian V, Su B, Meng Q. A simultaneous calibration and parameter ranking method for building energy models. *Appl Energy* 2017, vol. 206(Supplement C),657–66.
51. [51] R. Streblov, K. Ansorge, Genetischer Algorithmus zur kombinatorischen Optimierung von Gebäuden und Anlagentechnik, Technical Report, 2017.
52. [52] R Fathipour, A Hadidi, Analytical solution for the study of time lag and decrement factor for building walls in climate of Iran, *Energy*, 2017, vol. 134,167-180.
53. [53] H. Asan, Numerical computation of time lags and decrement factors for different building materials, *Building and Environment*, 2006, vol.41,615-620.
54. [54] X. Jin, X. Zhang, Y. Cao, G. Wang, Thermal performance evaluation of the wall using heat flux time lag and decrement factor, *Energy and Buildings*, 2012, vol. 47, 369-374.

55. [55]. J. Zhu, D. A. S. Chew, LvSainan, Weiwei Wu Optimization method for building envelope design to minimize carbon emissions of building operational energy consumption using orthogonal experimental design (OED), Habitat International, 2013, vol. 37, 148-154.
56. [56] Müller D., Lauster M., Constantin A., Fuchs M., Remmen P. AixLib - An Open-Source Modelica Library within the IEA-EBC Annex 60 Framework.. BauSIM 2016, p.3–9, September 2016.
57. [57] <https://github.com/RWTH-EBC/AixLib> [доступен 16.02.2021]
58. [58] Navarro, L., de Gracia, A., Castell, A. et al. Thermal behaviour of insulation and phase change materials in buildings with internal heat loads: experimental study. Energy Efficiency 8, 895–904 (2015).
59. [59] Konstantinidou CA, Lang W, Papadopoulos AM. Multi-objective optimization of a building envelope with the use of phase change materials (PCMs) in Mediterranean climates. Int J Energy Res. 2018; 1–18. <https://doi.org/10.1002/er.3969>